

Raxmonova Munira Ravshanovna,
Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi 51-sonli maktab o'qituvchisi

UDK: 372.881.111.1

INGLIZ TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARDA 4K KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Annotatsiya. Maqolada ingliz tili darslarida o'quvchilarda 4K ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari qalamga olingan. Unda o'quv dasturlarini muvofiqlashtirish, o'quvchilarning faolligi, tabaqalashtirilgan o'qitish, 4K ko'nikmalarini baholash va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishning ahamiyati ko'rsatilgan. Maqola eng yaxshi tajribalarni umumlashtirish orqali ingliz tili darslarida o'quvchilarda 4K ko'nikmalarini shakllantirishda darslarni loyihalash va o'tkazish uchun keng qamrovli asosni taklif qilingan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, 4K ko'nikmalari, o'quv dasturlari, muvofiqlashtirish, o'quvchilarning faolligi, differensial ko'rsatmalar, formativ baholash, kasbiy rivojlanish, 4K texnologiyasi, o'quv natijalari.

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 4К У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье обозначены возможности формирования навыков 4К на занятиях английского языка. В нем подчеркивается важность согласования учебных программ, вовлеченности учащихся, дифференцированного обучения, оценки навыков работы с 4К и профессионального развития учителей. Обобщая передовой опыт, в статье предлагается комплексная основа для разработки уроков и реализации навыков 4К на уроках английского языка.

Ключевые слова: английский язык, навыки 4К, учебная программа, согласованность, вовлеченность учащихся, дифференцированное обучение, формирующее оценивание, профессиональное развитие, технология 4К, результаты обучения.

OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING 4K SKILLS FOR STUDENTS IN ENGLISH CLASSES

Annotation. The article outlines the possibilities of forming 4K skills in English language classes. It highlights the importance of curriculum alignment, student engagement, differentiated instruction, 4K skills assessment, and teacher professional development. By summarizing best practices, the article proposes a

comprehensive framework for lesson design and delivery of 4K skills in English language classes.

Keywords: English, 4K skills, curriculum, alignment, student engagement, differentiated instruction, formative assessment, professional development, 4K technology, learning outcomes.

Kirish. Texnologiyaning rivojlanishi, globallashtirish va demografik muammolar jamiyatni faol ravishda o'zgartirmoqda. Ta'lim tizimi ham o'z maqsadlarini qayta ko'rib chiqmoqda va ta'lim dasturlariga tobora kengroq ko'nikmalarni kiritmoqda. Maktab bolalarning kognitiv va ijtimoiy-emotsional rivojlanishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi, ular bir-biridan ajralmas ekanligini tan oladi. YuNESKO tomonidan qabul qilingan ta'lim sohasidagi asosiy xalqaro hujjat "barqaror rivojlanish maqsadlari"ni tavsiflab, kognitiv, ijtimoiy-emotsional va xulq-atvorli ta'lim natijalarini belgilab berdi[1].

Jahon iqtisodiy forumida "Ta'limga yangi qarash" ma'ruzasi yangi modelni taqdim etdi, unda ta'limning barcha bosqichlarida shakllangan ta'lim natijalari uch turga bo'lingan:

asosiy savodxonlik, malakalar va xarakter xususiyatlari.

Ingliz tili davrida bola ong ostida olamni anglash, tasavvur va bilimlar poydevorini tiklash pallasini bo'lgani uchun ham nozik e'tibor talab etadi. Ayni shu pallada bola o'zida "o'quvchi shaxsi"ni yaratadi, maktabga va ta'lim olishga nisbatan qiziqishni, mehrni tuyadi, ilm yo'lidagi kelgusi natijalar uchun kuch to'plashni boshlaydi.

Asosiy qism. Ma'lumki, Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan vazifalarga muvofiq ilg'or xorijiy tajribalar asosida 1–4-sinf darsliklari yangidan "4K" modeli asosida tayyorlandi. "4K" modelidan foydalanish ko'plab sinovlardan o'tgan. Bu zamonaviy yondashuv Singapur, Xitoy, Angliya, Finlandiya, Estoniya kabi ta'limi ilg'or mamlakatlar o'quvchilarda 4K tamoyilini o'z ichiga olgan XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishga muvaffaqiyatli amalga oshirilib kelinmoqda. Shuningdek, PISA, PIRLS kabi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan davlatlar ta'limida o'quvchilarda "4K"ni o'z ichiga olgan muloqot, tadqiqot, yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarga alohida urg'u berilgan va shuning uchun ham ular xalqaro reytinglarda katta natijalarga erishishyapti[2].

Mamlakatimiz ingliz tili darslaridalarida tatbiq etilgan yangi tajribada o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi, o'z fikrini erkin bayon eta olishiga ko'proq ahamiyat beriladi. Bu metodologiya bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, to'rt asosiy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi.

Kollaboratsiya – o'quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o'quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishga ko'maklashadi.

Kommunikativlik – o‘quvchilarning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. O‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq va ravshan ifodalash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, ma’lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishni o‘rganadilar.

Kreativ fikrlash – ijodiy fikrlash va yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O‘quvchilar o‘z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo‘llashni o‘rganadilar, innovatsion yechimlar ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

Kritik fikrlash – ushbu metodologiya o‘quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o‘z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko‘nikmalarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. O‘quvchilar muammolarga analitik nuqtai nazardan yondashishni o‘rganadilar va mantiqiy fikrlash asosida o‘z nuqtai nazarini shakllantiradilar.

Ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirishni istasak, o‘quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishimiz kerak. Maktabdagi har bir dars o‘quvchilar faqat fan mazmunini o‘zlashtiradigan emas, balki mustaqil bilim oladigan va qobiliyatini rivojlantiradigan jarayondir. Umuman, bu yangiliklar yanada samarali, zamonaviy va shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim muhitini yaratishga xizmat qilib, o‘quvchilarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, ularga chuqur bilim va malakalar berish uchun zamin yaratadi[3].

Ingliz tili darslaridalarda “4K” kompetensiyalari rivojlanishida ta’lim muhitining holati, o‘quv jarayonini tashkil etish usullari, kasbiy ko‘nikmalarni o‘rgatish va o‘qitish texnologiyalari va usullari, o‘quvchilar bilan o‘zaro munosabatlar shakllariga e’tibor qaratishimiz kerak. “4K” kompetensiyalarini baholash masalalariga ham ijodiy yondashish kerak, lekin shu bilan birga oqibatlar, foyda va xavflarni baholash, eng muhimi, o‘z ishingiz natijalari uchun javobgarlikni unutmaslik kerak. An’anaviy ta’lim muammolarni ketma-ket hal qilishni o‘rgatadi, ularni boshqariladigan vazifalarga ajratadi. Ammo zamonaviy jamiyatlarda bu yetarli emas.

Hozirgi vaqtda keng dunyoqarashga ega bo‘lish, turli bilim sohalaridagi g‘oyalarni sintez qilish va noaniq aloqalarni kashf qilish ancha muhimroqdir. An’anaviy ta’lim o‘quvchining individual harakatlariga va yutuqlarni individual baholashga tayanadi. Zamonaviy sharoitda bu yetarli emas.

Bugungi kunda ta’lim muassasalarida simulyatorlar, manekenlar va onlayn trenerlardan foydalanishni o‘z ichiga olgan dizayn, vaziyatni tahlil qilish va amaliy mashg‘ulotlarni o‘z ichiga olgan integratsiyalashgan ta’lim modeli ustuvor hisoblanadi. O‘quv jarayonini tashkil etishda ierarxiya hamkorlikka yo‘l qo‘yishi kerak, o‘qituvchilar va o‘quvchilarni ta’lim jarayonining hamkori sifatida tan olish kerak.

Differensial tarzda o‘qitish masalasiga ham javob berish zarurati tug‘iladi. Bundan tashqari, ta’lim tizimlari turli yoshdagi odamlarning individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini qondirishi muhimdir. Ta’lim jarayonini moslashtirish kerak. An’anaviy ta’lim bizni dunyoni diskret idrok etishga o‘rgatadi, o‘quvchilar kasb va mutaxassisliklarga bo‘linadi, o‘qituvchilar o‘quv fanlariga, kasbiy

modullarga bo'linadi, dunyo bilan o'zaro aloqa o'quv va ishlab chiqarish amaliyoti bilan chegaralanadi.

"4K" kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha faoliyatni tashkil qilish uchun shaxsiy rivojlanish ta'lim muhitining bir nechta tarkibiy qismlarini hisobga olish kerak:

tashkiliy-texnologik,
fan-fazoviy,
ijtimoiy.

Tashkiliy-texnologik komponent kasbiy ta'lim amaliyoti o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etishning yangi shakllarini va faoliyatning yangi usullarini va ta'lim natijalarini qo'llab-quvvatlovchi baholashni o'z ichiga olishi kerakligini nazarda tutadi [5]. Bunday darslarning maqsadi tanqidiy va ijodiy fikrlash (ijodkorlik), muloqot va hamkorlikni shakllantirish va rivojlantirish uchun makon yaratishdir. Bu shuni anglatadiki, kasbiy yo'nalishning ta'lim holati ma'lum, hozirgi vaqtda noan'anaviy tarzda tuzilgan. Bunday sinflarda qo'llaniladigan vazifalarning asosiy xususiyatlari [6]:

o'quv vazifasi bir yoki bir nechta mumkin bo'lgan yechimlarni o'z ichiga oladi;

o'quv vazifasining markazi yoki mini-loyiha yoki nostandart vositalar yordamida qandaydir mahsulotni yaratish/konstruksiya qilish;

o'quv vazifasi berilgan kasbiy muammo doirasida qisqacha tavsiflangan syujetni ishlab chiqish imkoniyatini beradi;

o'quv vazifasi avtonom yoki juftlik ishlari uchun kichik vazifalarni ajratish mumkin bo'lgan guruhda ishlashni o'z ichiga oladi;

o'quv vazifasi ochiq manbalarda (masalan, ish beruvchining veb-saytida) kerakli ma'lumotlarni mustaqil izlashni talab qiladi;

o'quv vazifasi boshqa fanlar va professional modullardan ma'lumotlarni qidirish va ulardan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin.

Bunday vazifalar kasbiy ta'lim holatining mohiyatini mustaqil ravishda o'rganish imkoniyatini beradi. Bu ish uchun, jumladan, turli ta'lim darajasiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun keng maydon ochadi. O'quvchilar "4K" kompetensiyalarini rivojlantirishi mumkin bo'lgan vazifalarni ishlab chiqish va darslarni o'tkazish uchun bunday vazifalar va sinflarning xususiyatlarining allaqachon mavjud tavsiflarini hisobga olish kerak. Masalan, ijodiy topshiriq va ijodiy darsning xususiyatlari [4]:

o'quvchilar o'rtasida motivatsiyani yaratish (katta falsafiy savol berish, ish beruvchidan talab va ularning kasbiy rivojlanishi nuqtai nazaridan istiqbollarni ko'rsatish);

o'quvchilar orasida tanlovning o'zgaruvchanligi;

belgilangan yechim algoritmining yo'qligi;

bir nechta to'g'ri yechimlarga ega bo'lish;

kasbiy faoliyatning turli sohalaridan bilim va malakalar jamlangani;

qaror qabul qilishda majburiy muhokama qilish;

ishning guruh shakli;
o'z mahsulotni guruh sifatida ishlab chiqish;
Ishlab chiqilgan dars quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:
darsni olib boruvchi o'qituvchi uchun ma'lumot;
o'quvchilar uchun muammoli kasbiy vaziyat va tegishli loyiha, tadqiqot yoki eksperiment tavsifi;

dars rejasi;
guruhlarining sinfdagi ishini tashkil qiluvchi va o'quvchilarga ta'lim mustaqilligini ko'rsatish va rivojlantirish imkoniyatini beruvchi guruh ish materiali;

o'quvchilar uchun tarqatma materiallar;
pedagogik kuzatish jarayonida baholash varaqasi.

"4K" modeliga asoslangan innovatsion yondashuv maktablarda qo'llash uchun alohida sharoitlar talab etmaydi. Masalan, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyati savol-topshiriqlar bilan, muloqot ko'nikmasi esa savol-topshiriqlar va mashg'ulotlar orqali rivojlanadi.

Qanday bo'lmasin, yangi turdagi vazifalar bilan ishlashda o'qituvchi va o'quvchining roli an'anaviy darsdagidan farqli ravishda taqsimlanadi [4]:

o'quvchilar reja, hajm va shakllarni tanlashda mustaqillikka ega bo'ladilar;
ish va o'qituvchi tegishli vazifani tanlash orqali mustaqillikni ko'rsatish imkoniyatini beradi;

o'quvchilar bir-biriga o'qituvchi vazifasini bajarib, juftlik yoki guruh bo'lib ishlashlari mumkin;

o'qituvchi mustaqil ishlaydigan jamoalar uchun maslahatchi bo'lib, ularning samarali ishlashini qo'llab-quvvatlaydi;

o'quvchilar o'z-o'zini baholash vositalaridan foydalangan holda dars natijalarini ham, ish jarayonini ham baholashda ishtirok etadilar.

O'qituvchi nafaqat professional natijalarni baholash, balki "4K" kompetensiyasining shakllanishi va rivojlanishini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday monitoring guruh darajasida ham, individual darajada ham amalga oshirilishi mumkin.

O'tmishdagi tahlil va baholash tizimlari o'quvchilarni XXI asrda zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallashga undamaydi. Baholash insonlar, ayniqsa, yoshlar hayotiga ta'sir qiladi. Shuning uchun baho qimmatli va samarali fikr-mulohaza shaklida bo'lishi va shakllantiruvchi bo'lishi kerak.

Ta'lim va baholash tizimi buzilmasligi, balki qiziquvchanlik, ijodkorlik va hamkorlikni rivojlantirishga yordam berishi, shuningdek, o'quvchilarning xatolarga yo'l qo'yib, o'rganishiga imkon berishi muhimdir. Shunday qilib, "4K" kompetensiyalarini shakllantirishni boshlash uchun har bir fanni o'rganish, o'quv dasturini tahlil qilish jarayonida ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muloqot va hamkorlik qanday namoyon bo'lishi mezonlarini (xulq-atvor xususiyatlarini sanab o'tish) yoki tematik reja tuzish va kompetensiyalarni o'rgatish uchun qanday mavzular va necha soatdan foydalanish mumkinligi misolida hal qilish (bu tizimli

bo'lishi kerak), o'quv vaziyatlari orqali o'ylash, o'quvchilar uchun mos o'quv vazifalarini shakllantirish, texnologiyalarni tanlash, tarqatma materiallarni ishlab chiqish, jarayonning o'zini tashkil etish. sinfda va mazmunli qayta aloqa shaklida formativ baholashni o'tkazish zarurdir.

Shaxsiy rivojlanish ta'lim muhitining predmetli-fazoviy komponenti [5] ta'lim tashkiloti doirasida tegishli fazoviy yechimlarni (makonni rayonlashtirish, "ochiq" devorlar, ofislarni loyihalash, norasmiy o'zaro ta'sir qilish uchun joylarning mavjudligi, foydalanish mumkin bo'lgan ustaxonalar yaratish, va hokazo) "4K" kompetensiyalarini o'qitishni rag'batlantiradi. Ushbu komponent ta'lim yo'nalishlarini individuallashtirish va o'quvchilarning qobiliyatlari va moyilliklarini rivojlantirishni ta'minlaydigan rivojlangan infratuzilma bilan ifodalanishi kerak. Bu o'quvchilarning ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, loyihalash, modellashtirish, ratsionalizatsiya qilish, operativ maket, maketlarni yaratish, shuningdek, o'quv xonalari, laboratoriya va ustaxonalarda kasbiy mahoratini oshirish uchun yetarli, ko'p funksiyali va qulay moddiy bazaning mavjudligini o'z ichiga oladi.

Shaxsiy rivojlanish ta'lim muhitining ijtimoiy komponenti – bu ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining munosabatlari, aloqalari va o'zaro ta'siri maydoni. O'quvchilar olimpiadalari, tanlovlar, jumladan, faol o'quvchilar va yoshlar jamoat tashkilotlari o'rtasidagi norasmiy muloqot kabi sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar ham "4K" kompetensiyalarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega.

Tanqidiy fikrlashni tushunish uchun asos sifatida K. Popper asarlarida shakllantirilgan yondashuv hisoblanishi mumkin: biz ma'lumotlarni to'plash orqali emas, balki xatolardan saboq olamiz.

Tanqidiy fikrlashning eng yaxshi sharti ijtimoiydir.

muloqot va o'zaro ta'sir holati: "Men noto'g'ri, siz noto'g'ri bo'lishingiz mumkin, lekin birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan biz asta-sekin haqiqatga yaqinlasha olamiz"[6].

D. Xetti kognitiv rivojlanish holatini xuddi shunday tarzda belgilaydi. Uning uchun o'quv jarayonida yuzaga keladigan kognitiv rivojlanish yoki kognitiv akseleratsiya ijtimoiy jarayon bo'lib, o'qituvchi ko'magida o'quvchilar o'rtasidagi sifatli muloqot orqali yordam beradi. Shu bilan birga, har qanday o'quv vaziyati

o'quvchining tafakkuri uchun qiyinchilik tug'diradigan kognitiv ziddiyatni keltirib chiqarishi muhimdir[7].

Bu tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi va ushbu yo'riqnomalarda keltirilgan yangi o'quv faoliyati uchun asos bo'ladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, tanqidiy fikrlashning mohiyatini tushunishda turli mamlakatlarda, turli madaniy va tarixiy sharoitlarda ishlagan eng mashhur olim va o'qituvchilar juda yaqin. Bu erda tanqidiy fikrlashning ba'zi ta'riflari.

"... Maqsadli, o'z-o'zini tartibga soluvchi mulohaza, uning natijasi talqin qilish, tahlil qilish, baholash va xulosalar, shuningdek, hukm chiqarish uchun asos bo'lgan faktik, konseptual, uslubiy, mezon asoslari yoki kontekstual omillarni tushuntirish"[8].

"Har qanday e'tiqod yoki bilimni u tayanadigan sabablar va u olib keladigan keyingi xulosalar asosida faol, qat'iyatli va sinchkovlik bilan tekshirish"[9].

Tanqidiy fikrlashning asosiy elementlari sifatida bir qancha malakalarni aniqlash mumkin. Biz bir guruh ekspertlar tomonidan tuzilgan keng tarqalgan[10] ro'yxatni taqdim etamiz. Qavslar ichidagi variantlar tanqidiy fikrlash darajasini va boshqa 4K ko'nikmalarini baholash uchun mo'ljallangan asboblarda qo'llaniladigan variantlardir. Bular baholash rubrikasi va kuzatish varaqasidagi tavsiyalarda batafsilroq keltirilgan.

1. Tahlil. Bayonotlar, savollar, dalillar o'rtasidagi aloqalarni topish qobiliyati.

2. Baholash. Bayonotlarning ishonchliligini va dalillarning ishonchliligini baholash qobiliyati.

3. Tushuntirish (argumentatsiya). O'zingizning fikringiz / uslubingizni tushuntirish va xulosalaringizni himoya qilish qobiliyati.

4. Gipotezalarni chiqarish (rejalashtirish qarorlari). O'zingiz gipotezalarni shakllantirish va xulosalar chiqarish, ma'lumot yetishmasligini aniqlash qobiliyati.

5. O'z-o'zini tartibga solish (nazorat qilish). Fikrlash, o'z-o'zini tekshirish va tuzatish.

Ijodkorlikni qanday aniqlash mumkin?

Biz quyidagi ta'rifga amal qilamiz: ijodkorlik – bilimlarni qo'llash, sintez qilish va o'zgartirish orqali muammolarni hal qilishda, mavzu oldida turgan savollarga javob berishda yoki fikrni ifodalashda prinsipial jihatdan yangi yondashuvlarni tasavvur qilish va ishlab chiqish qobiliyati[11].

"Ijodiy va innovatsion fikrlash – bu tushunchalar, yangi yondashuvlar, yangi istiqbollari, umuman olganda, narsalarni tushunish va ko'rishning yangi usuliga olib keladigan fikrlash turi. Ijodiy fikrlash mahsulotlari musiqa, she'riyat, raqs, dramatik adabiyot va texnologik innovatsiyalar kabi kuzatilishi mumkin bo'lgan narsalarni o'z ichiga oladi. Ammo unchalik ravshan bo'lmagan narsalar ham bor, masalan, savollarni yangi yechimlarni ochib beradigan tarzda qo'yish yoki bizning umidlarimizni shubha ostiga qo'yadigan va dunyoni yangi ko'rinishda ko'rish imkoniyatini ochadigan hodisalar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish"[12].

Ijodiy fikrlashni baholashni ishlab chiqishda biz B.Lukasning ijodkorlikning individual komponentlarini belgilaydigan modeliga tayandik. Ushbu modelda taqdim etilgan ijodkorlik asosi vazifa ustida ishlash jarayonida talaba faoliyatini baholashga eng mos kelishi uchun biroz o'zgartirildi.

1. Qiziqish (topshiriqga faol qiziqish):

atrofimizdagi dunyoga qiziqish (vazifa vaziyati) va atrofimizdagi dunyo haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish istagi (vazifa vaziyatining turli jihatlari haqida; assotsiatsiyalarni aytish);

o'z savollaringizga mustaqil ravishda javob izlash. Yangi ma'lumotlarni faol qidirish (shu jumladan kutilmagan manbalarda).

2. G'oyalar yaratish (tasavvur). O'z g'oyalaringizni ishlab chiqish. Bu yerda ikkita jihat bor:

taklif qilingan g'oyalarning o'ziga xosligi;

moslashuvchanlik yoki harakatchanlik, ko'p sonli g'oyalarni ishlab chiqarish qobiliyati.

3. Taklif etilayotgan g'oyalarni ishlab chiqish:

taklif qilingan g'oyalarni turli nuqtai nazardan baholash va g'oyani yaxshilash yoki undan voz kechish uchun ularning kuchli va zaif tomonlarini izlash;

o'zgaruvchan sharoitlarda va tadqiqot ob'ekti haqida yangi ma'lumotlarning paydo bo'lishi bilan o'z faoliyatini tezda qayta qurish qobiliyati[13].

Muloqotni qanday aniqlashimiz mumkin?

Jamoadan har qanday harakatni amalga oshirishda muloqot va hamkorlik 4K ning boshqa tarkibiy qismlariga qaraganda osonroq tasvirlanadi, chunki bu ko'nikmalar tashqi tomondan ko'proq namoyon bo'ladi va ularni kuzatish osonroq.

Samarali muloqot insonning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishni anglatadi.

Muloqot o'quvchining sinfdoshlariga savollar berish va ularning savollariga ularga tushunarli tarzda javob berish, agar kerak bo'lsa, xabarlarida yoki mulohazalarda tushunarsiz bo'lgan narsalarni tushuntirishga intilishda va o'z navbatida, o'z fikrlarini aniqlashtirishda namoyon bo'ladi.

Ushbu kompetensiya/ko'nikmaning tuzilishi quyidagicha ko'rsatilgan:

1. Muloqotga tayyorlik:

muloqotga kirishda qo'rquvning yo'qligi, muloqotning boshlanishi, boshqa birovning savoliga javob berishga tayyorligi, savol berishga tayyorligi.

2. Muloqotning maqsadi va kontekstiga va sherikka moslashish:

turli xil muloqot sharoitlarida, sherikning hissiy holatiga e'tibor qaratib, turli xil og'zaki va og'zaki bo'lmagan aloqa vositalarini tanlash qobiliyati.

3. Ishontiruvchi muloqot:

muloqot maqsadiga erishish uchun og'zaki (lug'at va til qoidalarini bilish) va og'zaki bo'lmagan vositalardan (imo-ishoralar, yuz ifodalari, intonatsiya) foydalanish.

Hamkorlikni qanday aniqlash mumkin?

Turli kompetensiya modellari doirasida hamkorlik deganda boshqa odamlar bilan samarali o'zaro munosabat va turli jamoalarda samarali ishlash tushuniladi.

Hamkorlik yordam so'rash qobiliyati va tayyorligi sifatida tavsiflanadi.

Ushbu kompetensiya/ko'nikmaning tuzilishi quyidagicha ko'rsatilgan.

1. Umumiy maqsadlarni qabul qilish:

jamo'a maqsadlarini baham ko'rish va ularni o'z maqsadlaridan ustun qo'yish, jamoada ishlash, o'z ishining natijasini jamoaviy qarorga birlashtirish, jamoaviy ishda his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyati.

2. Ijtimoiy aloqa:

munozaralarda ishtirok etish, muzokaralar olib borish, hurmat bilan muloqot qilish, boshqa odamlarning fikrlarini tinglash va qabul qilish, o'z harakatlarini boshqa jamoa a'zolarining harakatlari bilan muvofiqlashtirish va ularga yordam berishga tayyor bo'lish;

umumiy natija uchun javobgarlikni olishga tayyorlik.

3. O'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish:

jamoada ishlash uchun samarali bo'lgan pozitsiyani egallashga va rolni qabul qilishga tayyorlik;

ishning bir qismini mas'uliyat bilan bajarish, yuqori sifatli natijaga erishish.

4. Mustaqillik va tashabbuskorlik:

Mustaqil ishlash va topshirilgan vazifa doirasida tashabbus ko'rsatish qobiliyati;

muammoni hal qilishda jamoaning barcha a'zolarini jalb qilish, ularga psixologik yordam ko'rsatish va ularni rag'batlantirish qobiliyati.

Xulosa. Ushbu texnologiyadan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlari quyidagi xususiyatlarni o'z ichiga olishi kerak:

o'quv topshirig'i bir nechta yechimga ega;

muammoni nostandart usulda hal qilish;

topshiriq bir guruh o'quvchilar tomonidan bajarilishi;

muammoni hal qilish uchun ochiq ma'lumot manbalaridan foydalanish;

tegishli o'quv fanlari bo'yicha bilimlarni birlashtirish;

ta'lim tashkilotidagi darslarda ham, uy vazifalarini bajarishda ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.

"4K" kompetensiyalarini shakllantirishning ushbu texnologiyasi o'quvchilarning aniq bilimlariga asoslanmagan vazifalarni ishlab chiqishga asoslangan bo'lib, bu o'quvchining kirish ma'lumotlariga nisbatan tanqidiy munosabatini aniqlashga imkon beradi. Ushbu turdagi topshiriqlardan foydalanish o'quvchining salohiyatini oshirishga, olingan bilimlarni birlashtirishga va mustaqillikni rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: learning objectives. — 2017.

2. Бацунов С.Н., Дереча И. И., Кунгурова И. М., Слизкова Е. В. Современные детерминанты развития soft skills // Концепт. 2023. №4. С. 198–207. DOI 10.24 422/МСИТО.2018.4.12 367. (in Russ.).
3. Umarov B. The Cramming Method Is An Important Tool For Forming Learner Communicative Competence. Historical Experience, International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR), 2021/2, p. 91-94.
4. Umarov B. Educational Development And "Future Skills". The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2021/1, p. 78.
5. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: Практические рекомендации / авт.–сост. М. А. Пинская, А. М. Михайлова. – М.: Корпорация «Российский учебник», 2019. – 76, [4] с.
6. Поппер К. Открытое общество и его враги. — М., 1992.
7. Hattie J. Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. — Routledge, 2012.
8. Facione P. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. — 1990.
9. Dewey J. How We Think. — Boston, MA D.C. Heath & Co Publishers, 1933.
10. Delphi Report. Core skills for critical thinking skills and habits of mind. — 1988.
11. Lucas B., Claxton G., Spencer E. Progression in Student Creativity in School: First Steps Towards New Forms of Formative Assessments // OECD Education Working Papers. — Paris: OECD Publishing, 2013. — № 86.
12. Facione P. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. — 2003.
13. Компетенции «4К»: средовые решения для школы. Практические рекомендации: учебно-методическое пособие / сост. М. А. Пинская, А. М. Михайлова. — М.: Российский учебник, 2020. – 95, [1] с.: ил.
14. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. — Cambridge University Press, 2001.
15. Мироненко Е. С. Компетенции XXI века vs образование XXI века // Вопросы территориального развития. 2019. № 2 (47). С. 34–36. DOI: 10.15 838/tdi.2019.2.47.4.

